

Comitato Etico Indipendente IRCCS MultiMedica

Sezione del Comitato Etico Centrale IRCCS Lombardia

All'attenzione Dr.ssa Caterina Conte
UO Diabetologia
IRCCS MultiMedica
Milano

Sesto San Giovanni 31/03/2021

CE 64.2022

In merito al verbale 91.2021 inerente il protocollo

Studio osservazionale mirato a valutare le differenze nella capacità chetogenetica nei diversi stati glicemici (Keto-BMS)

N° protocollo 500.2021

Proponente: Dr. Ssa C. Conte

Promotore: MultiMedica

Con le seguenti richieste

Decisione del CE:

Il Comitato Etico osserva che da giugno 2021 il Prof Foschi non fa più parte dell'organico dell'Ospedale dove non vengono più eseguiti gli interventi di chirurgia bariatrica. Pertanto chiede , prima di approvare il protocollo, che lo stesso venga corretto specificando presso quale centro verranno reclutati i pazienti.

La Commissione ristretta del Comitato Etico, valutata la seguente documentazione :

- a. Lettera d'intenti
- b. Foglio informativo e dichiarazione di consenso
- c. Lettera al medico curante
- d. Protocollo di studio
- e. Sinossi del protocollo in italiano
- f. Questionario IPAQ + g. Questionario AUDIT-C
- h. VAS Fame
- i. Scheda raccolta dati
- j. Curriculum vitae del Ricercatore Principale e certificazione GCP
- k. Richiesta esenzione pagamento del CE (dichiarazione "no profit")

Approva il protocollo senza riserve.

Distinti saluti

Il presidente del Comitato Etico Indipendente I.R.C.C.S. MultiMedica

Prof. Emilio Trabucchi

COMITATO ETICO